

QUANDO A VIDA SE TORNA INSTRUMENTO: dilemas entre o direito à existência e o direito à sobrevivência

Samuel Mascarenhas Barros Gusmão¹
Lorena Silva Vitória Almeida Araújo²
Rosimeire Pereira da Silva³

Resenha

O presente trabalho propõe-se a analisar, ainda que de forma breve, os conflitos decorrentes da imposição de uma soberania do direito à vida em contraposição a um possível prejuízo à vida de terceiros, examinando, para tanto, o fenômeno denominado “irmão salvador”. A análise será desenvolvida a partir da obra cinematográfica *Uma Prova de Amor*. Optou-se pela escolha do filme em detrimento do livro, visto que, embora o longa-metragem apresente algumas diferenças em relação à obra literária, trata-se de um conteúdo de ampla difusão e significativa relevância no cenário internacional. Adotou-se, assim, um percurso metodológico de caráter qualitativo, fundamentado na seleção de referências bibliográficas pertinentes ao tema, articuladas com a narrativa dirigida por Nick Cassavetes (2009).

Nesse sentido, antes de adentrar a narrativa do longa, é necessário, ainda que de forma sucinta, conceituar o fenômeno denominado “irmão salvador”. De maneira sintética, tal fenômeno refere-se à prática de gerar um segundo filho com o intuito de salvar ou proporcionar melhor qualidade de vida ao primogênito, de modo que o caçula possa vir a fornecer sangue, células-tronco e, em casos mais extremos, até mesmo órgãos. Assim, observa-se que a prole posterior passa a desempenhar o

¹ Técnico em Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal de Minas Gerais-Campus Governador Valadares. Graduando em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale). samuel.gusmao@univale.br

² Mestra em Gestão Integrada de Território pela Univale. Pós-graduanda em Direito das Famílias e Sucessões pela Faculdade Única. Especialista em Direito Internacional pelo Centro de Direito Internacional (CEDIN). Especialista em Direito Público e Graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale). Professora na Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e Fadivale. lorena.araujo@univale.br

³ Mestranda em Gestão Integrada de Território pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário, Público, Empresarial e Processual Civil. Docência Ensino Superior Jurídico pela Universidade Anhanguera. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale). Professora na Univale e Fadivale. rosimeire.pereira@univale.br

papel de um instrumento a serviço do primeiro filho, funcionando, metaforicamente, como um “kit salva-vidas” humano.

Por sua vez, no que se refere à obra cinematográfica, baseada no romance homônimo escrito por Jodi Picoult, acompanha-se a vida da família Fitzgerald, com especial enfoque no drama que a atravessa. Logo no início da narrativa, revela-se que Sara e Brian Fitzgerald se deparam com o diagnóstico de leucemia de sua filha, Kate. Inconformados e aflitos diante da doença que acomete sua até então filha caçula, o casal busca recursos na engenharia genética, de modo que, por meio da fertilização in vitro, seja possível conceber um indivíduo geneticamente compatível com a filha, gerando, assim, um “irmão salvador”.

Logo no início, antes de prosseguir com o desenvolvimento da narrativa, é pertinente apresentar uma crítica ao utilitarismo imposto a uma vida, considerando que foi gerado um indivíduo exclusivamente com a finalidade de suprir as necessidades de outro, ora, trata-se, portanto, de uma espécie de “escravo biológico”, configurando-se quase como uma relação parasitária entre o segundogênito e o caçula. Ademais, cabe recorrer aos ensinamentos do ativista indígena Ailton Krenak (2020), pois, embora o filósofo não aborde diretamente a temática do “bebê salvador”, ele tece uma crítica contundente ao ideal de vida instrumentalista, ou seja, à concepção segundo a qual os indivíduos apenas possuem valor se desempenharem alguma função. Essa reflexão conecta-se diretamente com o início do enredo dirigido por Cassavetes, no qual a filha caçula não é valorizada por sua existência em si, mas tem seu valor condicionado à função de manter a irmã do meio viva.

Dando continuidade ao desenvolvimento do enredo, a obra apresenta Anna, a denominada “bebê salvadora” (expressão utilizada neste trabalho para evidenciar o papel que lhe foi atribuído desde o nascimento). Desde cedo torna-se evidente, sem causar surpresa considerando o fardo que lhe foi imposto, que a caçula, ao longo de sua curta vida, jamais teve a possibilidade de escolher se se submeteria ou não a procedimentos médicos, os quais tinham como finalidade prolongar a (sobre)vivência da irmã do meio.

Uma segunda trama se inicia quando, na adolescência, Anna recorre a um advogado com o objetivo de obter emancipação, buscando assim se eximir da obrigação, que lhe foi imposta, de servir como instrumento biológico para sua irmã.

Contudo, tal atitude da caçula gera tensão no seio familiar, especialmente na matriarca, visto que o gesto colocaria em xeque a existência de Kate. Cabe destacar que, até o presente momento neste trabalho, o filho mais velho, Jesse, não foi mencionado nem desenvolvido, pois, assim como na obra, seu fardo permanece sendo a invisibilidade que lhe foi imposta, em razão do drama que permeia seu núcleo familiar, fardo este que lhe causa sofrimento.

Diante disso, estabelece-se o confronto entre a autonomia corporal, o direito à vida e a possibilidade de aceitar o fenômeno da morte, buscando-se, dessa forma, recorrer a uma morte digna. Essa última alternativa, ao menos em um primeiro momento, não é aceita pelos demais membros da família, com exceção da própria Kate, que já não suportava os procedimentos invasivos nem a ausência de qualidade de vida.

Nesse sentido, cabe, novamente, recorrer aos ensinamentos de Krenak (2020), visto que, em sua obra intitulada *A vida não é útil*, o autor indígena desenvolve uma crítica à visão normativa segundo a qual a vida humana necessita ser eterna, independentemente do custo que tal eternidade possa acarretar tanto para o indivíduo que, supostamente, seria beneficiado, quanto para os demais, cenário que se encontra materializado no longa-metragem em análise. “As pessoas hoje querem nascer em hospitais e depois viver blindadas quanto à possibilidade de morrer. Isso é uma falsificação da vida. [...]. Eu não sou eterno e não quero me eternizar” (Krenak, 2020, p. 37).

Caminhando para o encerramento do longa-metragem, observa-se a revelação de que, na verdade, foi Kate quem decidiu e influenciou que Anna recorresse a um processo judicial, visto que a enferma, em um gesto de solidariedade para com a irmã e em razão de seu grave estado de saúde, solicitou que a caçula não se submetesse a novos procedimentos cirúrgicos.

No desfecho da narrativa, acompanha-se a morte de Kate, que, por meio de uma ortotanásia, aceita sua própria finitude e busca aproveitar os últimos momentos de sua vida. Assim, apesar de fragilizada pela perda de um ente querido, a família Fitzgerald encontra uma espécie de paz diante da morte, como se houvesse uma aceitação do encerramento de um ciclo.

Nesta perspectiva, compreende-se que não se pode abordar a questão de uma morte digna sem mencionar a médica e escritora Ana Cláudia Quintana Arantes (2015), que, em seus estudos e escritos, defende a valorização do indivíduo para além de sua patologia. Desse modo, para a escritora, a aceitação do fim da vida deve vir acompanhada da valorização do presente, ou seja, da possibilidade de desfrutar plenamente dos momentos enquanto o ente querido ainda se encontra vivo.

Durante a doença da pessoa querida, provamos uma experiência antecipada do luto, na qual é possível experimentar pensamentos sobre como será a vida sem aquela pessoa. Nesse tempo de elaboração antecipada da perda, as pessoas ao redor do paciente podem ter chances maravilhosas de curar emoções corrosivas trabalhando o perdão, a gratidão, a demonstração de afeto, o cuidado. O Amor genuíno, puro e pleno de Verdade entre dois seres deixa ir, liberta (Arantes, 2015).

Nota-se, portanto, a partir da análise da obra cinematográfica e das referências bibliográficas utilizadas, as problemáticas inerentes ao fenômeno denominado “irmão salvador”. A partir desta breve análise, percebe-se que tal prática, a priori, implica duas violações distintas, ainda que interligadas. A primeira refere-se ao utilitarismo imposto ao indivíduo, no caso, o segundo filho, cuja existência, e até mesmo a pré-existência, é condicionada à manutenção da vida de outra pessoa. A segunda violação consiste no aprisionamento do primeiro sujeito, que, para assegurar sua própria sobrevivência, é submetido a um estado de “vegetação consciente”, sendo privado da possibilidade de usufruir plenamente de seu tempo final de vida.

Diante disso, percebe-se que a narrativa dirigida por Cassavetes (2009) promove um debate acerca de dilemas éticos e morais que, no caso em análise, acabam por se confrontar. Por um lado, apresenta-se o direito à vida, que, nesse contexto, ousa-se dizer, assume contornos de um “direito à sobrevivência”; por outro, encontra-se o direito a uma existência autônoma, que igualmente se insere no escopo do direito à vida. Assim, evidencia-se, como problemática central, a necessidade de uma aceitação, por parte dos indivíduos, da finitude da existência. Não se trata, portanto, de considerar a doação de sangue ou de órgãos como um problema em si, mas de reconhecer que a complicação reside na imposição instrumentalista a um sujeito, com o objetivo de garantir a sobrevivência de outro.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Ana Cláudia Quintana. **A morte é um dia que vale a pena viver**. São Paulo: Sextante, 2015. 224 p.

KRENAK, Ailton. **A vida não é útil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 128 p. ISBN 978-85-359-3369-7.

UMA PROVA DE AMOR (*My Sister's Keeper*). Direção: Nick Cassavetes. Produção: Mark Johnson, Chuck Pacheco, Scott L. Goldman. Roteiro: Jeremy Leven, Nick Cassavetes. Intérpretes: Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Alec Baldwin. [S. l.]: New Line Cinema, Curmudgeon Films, 2009. 1 filme (109 min), son., color.